

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ФАКТОРЫ РИСКА ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ**Абдуллаев Х.Д.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты клинико-наблюдательного исследования, посвящённого изучению факторов риска тяжёлого течения опоясывающего лишая у пациентов с коморбидными состояниями. Актуальность темы обусловлена тем, что опоясывающий лишай, развивающийся вследствие реактивации вируса *Varicella zoster*, у лиц пожилого возраста и пациентов с хроническими заболеваниями нередко протекает более тяжело, сопровождается выраженным болевым синдромом, длительной эпителизацией кожных элементов и повышенным риском развития постгерпетической невралгии. Цель исследования заключалась в изучении клинических особенностей и факторов риска тяжёлого течения опоясывающего лишая у пациентов с коморбидными состояниями. В исследование были включены 86 пациентов в возрасте от 28 до 79 лет с клинически установленным диагнозом опоясывающего лишая. Пациенты были разделены на две группы: I группа — 52 пациента с коморбидными состояниями, II группа — 34 пациента без выраженной сопутствующей патологии. Оценивали возраст, пол, наличие сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, хронической болезни почек, хронических заболеваний органов дыхания, выраженность болевого синдрома, распространённость кожного процесса, сроки обращения за медицинской помощью, длительность эпителизации и развитие осложнений. Результаты исследования показали, что у пациентов с коморбидными состояниями тяжёлое течение опоясывающего лишая выявлялось значительно чаще, чем у пациентов без выраженной сопутствующей патологии: 42,3% против 17,6%. Постгерпетическая невралгия была зарегистрирована у 23,1% пациентов I группы и у 5,9% пациентов II группы. Длительная эпителизация кожных элементов отмечалась у 36,5% пациентов с коморбидными состояниями и у 14,7% пациентов группы сравнения. Наиболее значимыми факторами риска тяжёлого течения являлись возраст старше 60 лет, сахарный диабет 2-го типа, наличие двух и более хронических заболеваний, позднее обращение за медицинской помощью, выраженный болевой синдром 7–10 баллов по визуально-аналоговой шкале и распространённое поражение кожи. Полученные данные подтверждают необходимость раннего выявления пациентов группы высокого риска, своевременного начала противовирусной терапии, контроля болевого синдрома и коррекции сопутствующих заболеваний.

Ключевые слова: опоясывающий лишай, *Herpes zoster*, *Varicella zoster*, коморбидные состояния, сахарный диабет, постгерпетическая невралгия, факторы риска, тяжёлое течение.

RISK FACTORS FOR THE SEVERE TECHNOLOGY OF CIRCUITING LISH IN PATIENTS WITH COMORBID CONDITIONS**Abdullayev X.D.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of a clinical-observational study dedicated to studying risk factors for the severe course of girdling lichen in patients with comorbid conditions. The relevance of the topic is due to the fact that girdling lichen, which develops due to the reactivation of the *Varicella zoster* virus, in elderly individuals and patients with chronic diseases often proceeds more severely, is accompanied by severe pain syndrome, prolonged epithelialization of skin elements, and an increased risk of developing post-herpetic neuralgia. The aim of the study was to study the clinical features and risk factors for the severe course of peripheral lichen in patients with comorbid conditions. The study included 86 patients aged 28 to 79 years with a clinically established diagnosis of perichondrium. The patients were divided into two groups: Group I consisted of 52 patients with comorbid conditions, and Group II consisted of 34 patients without pronounced comorbidities. Age, gender, the presence of type 2 diabetes mellitus, arterial hypertension, coronary heart disease, chronic kidney disease, chronic respiratory diseases, pain syndrome severity, skin process prevalence, medical consultation timing, epithelialization duration, and complication development were assessed. The study results showed that in patients with comorbid conditions, the severe course of lingular lichen was identified significantly more frequently than in patients without pronounced comorbidity: 42.3% versus 17.6%. Post-herpetic neuralgia was recorded in 23.1% of Group I patients and 5.9% of Group II patients. Prolonged epithelialization of skin elements was noted in 36.5% of patients with comorbid condi-

tions and 14.7% of patients in the comparison group. The most significant risk factors for a severe course were age over 60 years, type 2 diabetes mellitus, the presence of two or more chronic diseases, late medical consultation, severe pain syndrome of 7–10 points on the visual-analog scale, and widespread skin lesions. The obtained data confirm the need for early identification of high-risk patients, timely initiation of antiviral therapy, control of pain syndrome, and correction of comorbidities.

Keywords: shingles, Herpes zoster, Varicella zoster, comorbid conditions, diabetes mellitus, post-herpetic neuralgia, risk factors, severe course.

КОМОРБИД ҲОЛАТЛАР БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА БЕЛБОШЛИ ТИШ ТИШИНИНГ ОҒИР КЕЧИШИ ХАВФ ОМИЛЛАРИ

Абдуллаев Х.Д.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада коморбид ҳолатлар билан оғриган беморларда белбоғсимон темирлаткиннинг оғир кечиши хавф омилларини ўрганишга бағишланган клиник-кузатув тадқиқоти натижалари келтирилган. Мавзунинг долзарблиги шундаки, *Varicella zoster* вирусининг қайта фаоллашуви натижасида ривожланган белбоғсимон темирлатки кекса ёшдаги ва сурункали касалликларга чалинган беморларда кўпинча оғирроқ кечади, кучли оғриқ синдроми, тери элементларининг узоқ муддатли эпителизацияси ва постгерпетик невралгия ривожланиши хавфининг ошиши билан кечади. Тадқиқотнинг мақсади коморбид ҳолатлар билан оғриган беморларда белбоғсимон темирлаткиннинг оғир кечишининг клиник хусусиятлари ва хавф омилларини ўрганишдан иборат. Тадқиқотга белбоғсимон темирлатки клиник таъхиси қўйилган 28 ёшдан 79 ёшгача бўлган 86 нафар бемор киритилган. Беморлар икки гуруҳга бўлинган: I гуруҳ - 52 нафар коморбид ҳолатлар билан оғриган беморлар, II гуруҳ - 34 нафар аниқ ёндош патологияси бўлмаган беморлар. Ёш, жинс, 2-тур қандли диабет, артериал гипертензия, юрак ишемик касаллиги, сурункали буйрак касаллиги, нафас олиши аъзоларининг сурункали касалликлари мавжудлиги, оғриқ синдромининг ифодаланиши, тери жараянининг тарқалиши, тиббий ёрдамга мурожаат қилиш муддати, эпителизация давомийлиги ва асоратларининг ривожланиши баҳоланди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, коморбид ҳолатлар билан оғриган беморларда белбоғсимон темирлаткиннинг оғир кечиши аниқ ёндош патологияси бўлмаган беморларга қараганда сезиларли даражада кўпроқ аниқланган: 42,3% га қарши 17,6%. Постгерпетик невралгия I гуруҳдаги беморларнинг 23,1% ва II гуруҳдаги беморларнинг 5,9% да қайд этилди. Тери элементларининг узоқ муддатли эпителизацияси коморбид ҳолатлар билан оғриган беморларнинг 36,5% да ва таққослаш гуруҳидаги беморларнинг 14,7% да қайд этилган. Оғир кечишининг энг муҳим хавф омиллари 60 ёшдан ошганлик, 2-тур қандли диабет, икки ва ундан ортиқ сурункали касалликларнинг мавжудлиги, тиббий ёрдамга кеч мурожаат қилиш, визуал-аналог шкала бўйича 7-10 балл бўлган кучли оғриқ синдроми ва терининг кенг тарқалган шикастланиши эди. Олинган маълумотлар юқори хавф гуруҳидаги беморларни эрта аниқлаш, вирусга қарши терапияни ўз вақтида бошлаш, оғриқ синдромини назорат қилиш ва ҳамроҳ касалликларни бартараф этиш зарурлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: белбоғсимон темирлатки, Herpes zoster, Varicella zoster, коморбид ҳолатлар, қандли диабет, герпесдан кейинги невралгия, хавф омиллари, оғир кечиши.

e-mail: mansur_tolibov@sammu.uz

Введение. Опоясывающий лишай (Herpes zoster) является инфекционным заболеванием вирусной природы, развивающимся вследствие реактивации вируса *Varicella zoster*, который после перенесённой ветряной оспы сохраняется в латентном состоянии в чувствительных нервных ганглиях. При снижении клеточного иммунитета вирус может повторно активироваться, распространяться по ходу чувствительных нервных волокон и вызывать характерные односторонние везикулёзные высыпания, сопровождающиеся болью, жжением, гиперестезией и неврологическими нарушениями [1, 2].

В последние годы опоясывающий лишай рассматривается не только как локальное кожное заболевание, но и как междисциплинарная медико-социальная проблема, поскольку его течение тесно связано с возрастом, состоянием иммунной системы и наличием сопутствующей патологии. Наиболее высокий риск развития заболевания и его осложнений отмечается у лиц пожилого возраста, пациентов с иммунодефицитными состояниями, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хронической болезнью почек, сердечно-сосудистыми и хроническими респираторными заболеваниями [2, 3, 4].

Особую актуальность представляет изучение опоясывающего лишая у пациентов с коморбидными состояниями. Наличие хронических заболеваний может способствовать снижению иммунологической реактивности организма, нарушению микроциркуляции, замедлению репаративных процессов в коже и усилению нейропатического компонента боли. У таких пациентов заболевание чаще протекает с выраженным болевым синдромом, распространёнными кожными проявлениями, длительной эпителизацией элементов и повышенным риском осложнений [3, 5].

Одним из наиболее значимых осложнений опоясывающего лишая является постгерпетическая невралгия, которая характеризуется сохранением болевого синдрома после регресса кожных проявлений. Данное состояние существенно снижает качество жизни пациентов, нарушает сон, ограничивает повседневную активность и может приводить к длительной потребности в медикаментозной терапии. По данным современных исследований, риск развития постгерпетической невралгии повышается при пожилом возрасте, выраженной боли в остром периоде заболевания, тяжёлых кожных проявлениях, сахарном диабете, хронической болезни почек, хронической обструктивной болезни лёгких, артериальной гипертензии и других сопутствующих состояниях [5, 6].

Сахарный диабет 2-го типа занимает особое место среди факторов риска неблагоприятного течения опоясывающего лишая. Нарушение углеводного обмена, диабетическая микроангиопатия, снижение иммунного ответа и наличие диабетической нейропатии могут способствовать более тяжёлому течению инфекции, усилению болевого синдрома и замедлению восстановления кожных покровов. У пациентов с сахарным диабетом чаще отмечаются длительное сохранение высыпаний, вторичное инфицирование элементов и формирование хронической нейропатической боли [4, 6, 7].

Не менее важное значение имеют сердечно-сосудистые заболевания, хроническая болезнь почек и хронические заболевания органов дыхания. Эти состояния часто встречаются у пациентов старших возрастных групп и могут сочетаться между собой, формируя высокий коморбидный фон. Наличие двух и более хронических заболеваний повышает вероятность тяжёлого течения опоясывающего лишая, осложнений и более длительного периода восстановления [3, 4, 8].

Клиническое значение имеет также своевременность обращения пациента за медицинской помощью. Раннее начало противовирусной терапии, особенно в первые 72 часа от появления кожных проявлений, рассматривается как важный фактор, способствующий уменьшению выраженности симптомов и снижению риска осложнений. Напротив, поздняя диагностика и отсроченное лечение могут быть связаны с более тяжёлым течением заболевания, длительным болевым синдромом и повышенной вероятностью постгерпетической невралгии [2, 5].

Таким образом, изучение факторов риска тяжёлого течения опоясывающего лишая у пациентов с коморбидными состояниями является актуальной задачей современной дерматовенерологии. Выявление клинических и анамнестических предикторов неблагоприятного течения заболевания позволяет своевременно выделять группы высокого риска, оптимизировать лечебно-диагностическую тактику, проводить профилактику осложнений и улучшать качество жизни пациентов.

Цель исследования. Изучить клинические особенности и факторы риска тяжёлого течения опоясывающего лишая у пациентов с коморбидными состояниями.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе дерматологического отделения многопрофильного лечебно-профилактического учреждения. В исследование были включены 86 пациентов с клинически установленным диагнозом опоясывающего лишая.

Возраст пациентов составил от 28 до 79 лет. Средний возраст обследованных — $56,8 \pm 1,7$ года. Среди пациентов было 48 мужчин и 38 женщин.

В зависимости от наличия сопутствующей патологии пациенты были разделены на две группы:

I группа — 52 пациента с коморбидными состояниями;

II группа — 34 пациента без выраженной сопутствующей патологии.

К коморбидным состояниям относили сахарный диабет 2-го типа, артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца, хроническую болезнь почек, хронические заболевания органов дыхания, ожирение, онкологические заболевания в анамнезе, а также состояния, сопровождающиеся снижением иммунной реактивности.

Критерии включения в исследование: клинически установленный диагноз опоясывающего лишая; возраст старше 18 лет; наличие типичных кожных проявлений заболевания; согласие пациента на участие в исследовании.

Критерии исключения: генерализованные вирусные инфекции другой этиологии; тяжёлые декомпенсированные состояния; отказ пациента от участия в исследовании.

Тяжесть течения заболевания оценивали на основании следующих критериев: распространённость кожного процесса, интенсивность болевого синдрома, наличие лихорадки и

интоксикации, длительность эпителизации элементов, вовлечение нескольких дерматомов, наличие осложнений и развитие постгерпетической невралгии.

Интенсивность болевого синдрома оценивали по визуально-аналоговой шкале боли от 0 до 10 баллов. Лёгким считали течение с ограниченным поражением одного дерматома и болью до 3 баллов. Среднетяжёлое течение характеризовалось умеренным болевым синдромом 4–6 баллов и выраженными кожными проявлениями. Тяжёлым считали течение при боли 7–10 баллов, распространённом поражении, длительной эпителизации, выраженной интоксикации или развитии осложнений.

Статистическую обработку данных проводили с использованием методов вариационной статистики. Рассчитывали абсолютные и относительные показатели, средние значения и стандартные ошибки. Различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. При анализе возрастной структуры установлено, что наибольшее число случаев опоясывающего лишая зарегистрировано у пациентов старше 50 лет. В I группе пациенты старше 60 лет составили 46,2%, тогда как во II группе — 23,5%. Это указывает на более высокую частоту сочетания *Herpes zoster* с коморбидными состояниями у лиц старшего возраста.

Среди сопутствующих заболеваний в I группе наиболее часто встречались артериальная гипертензия — у 29 пациентов, сахарный диабет 2-го типа — у 18 пациентов, ишемическая болезнь сердца — у 14 пациентов, хронические заболевания органов дыхания — у 11 пациентов, хроническая болезнь почек — у 7 пациентов. У 21 пациента отмечалось сочетание двух и более коморбидных состояний.

Тяжёлое течение опоясывающего лишая было выявлено у 22 пациентов I группы, что составило 42,3%. Во II группе тяжёлое течение наблюдалось у 6 пациентов, или 17,6%. Таким образом, у пациентов с коморбидными состояниями тяжёлое течение заболевания встречалось в 2,4 раза чаще (Таблица 1).

Таблица 1.

Частота тяжёлого течения опоясывающего лишая в зависимости от наличия коморбидных состояний

Показатель	I группа, n=52	II группа, n=34
Лёгкое течение	10, или 19,2%	15, или 44,1%
Среднетяжёлое течение	20, или 38,5%	13, или 38,2%
Тяжёлое течение	22, или 42,3%	6, или 17,6%
Постгерпетическая невралгия	12, или 23,1%	2, или 5,9%
Длительная эпителизация	19, или 36,5%	5, или 14,7%

Выраженный болевой синдром 7–10 баллов по визуально-аналоговой шкале отмечался у 38,5% пациентов I группы и у 14,7% пациентов II группы. Наиболее интенсивная боль наблюдалась у пациентов старше 60 лет, а также у больных сахарным диабетом и хронической болезнью почек.

Распространённое поражение кожи с вовлечением более одного дерматома было зарегистрировано у 15 пациентов I группы и у 4 пациентов II группы. У пациентов с сахарным диабетом чаще отмечались более длительные сроки эпителизации кожных элементов. Средняя продолжительность регресса высыпаний в I группе составила $15,6 \pm 0,8$ дня, во II группе — $10,9 \pm 0,6$ дня.

Позднее обращение за медицинской помощью, то есть спустя 72 часа и более от начала заболевания, было выявлено у 31 пациента. Среди них тяжёлое течение наблюдалось у 45,2%, тогда как среди пациентов, обратившихся в первые 72 часа, тяжёлое течение регистрировалось реже — у 21,8%.

Постгерпетическая невралгия сформировалась у 14 пациентов: у 12 пациентов I группы и у 2 пациентов II группы. Наиболее часто данное осложнение наблюдалось у лиц старше 60 лет, пациентов с сахарным диабетом и больных с выраженным болевым синдромом в остром периоде заболевания. Современные обзоры также указывают, что пожилой возраст, тяжёлая острая боль, выраженность кожных проявлений и сопутствующие заболевания могут повышать вероятность постгерпетической невралгии (Таблица 2).

Полученные результаты показывают, что коморбидные состояния оказывают существенное влияние на клиническое течение опоясывающего лишая. У пациентов с сопутствующей патологией заболевание чаще протекало тяжело, сопровождалось выраженным болевым синдромом, более распространённым поражением кожи и длительной эпителизацией высыпаний.

Основные факторы риска тяжёлого течения опоясывающего лишая

Фактор риска	Частота среди пациентов с тяжёлым течением
Возраст старше 60 лет	57,10%
Сахарный диабет 2-го типа	39,30%
Наличие двух и более коморбидных заболеваний	46,40%
Позднее обращение за медицинской помощью	50,00%
Болевой синдром 7–10 баллов	64,30%
Распространённое поражение кожи	35,70%

Наиболее значимым фактором риска тяжёлого течения был возраст старше 60 лет. Это можно объяснить возрастным снижением клеточного иммунитета, играющего ключевую роль в контроле латентной *Varicella zoster*-инфекции. Данные современных исследований также подтверждают, что возраст и иммунодефицит являются ведущими факторами риска развития *Herpes zoster* и его осложнений.

Сахарный диабет 2-го типа также оказался важным фактором, связанным с неблагоприятным течением заболевания. У данной категории пациентов чаще отмечались интенсивный болевой синдром, замедленное заживление кожных элементов и формирование постгерпетической невралгии. Это может быть связано с нарушением микроциркуляции, изменениями иммунного ответа, диабетической нейропатией и снижением репаративных возможностей кожи.

Особого внимания заслуживает позднее обращение за медицинской помощью. У пациентов, начавших лечение позже 72 часов от появления первых симптомов, тяжёлое течение и осложнения встречались чаще. Это подчёркивает необходимость ранней диагностики опоясывающего лишая, особенно у пациентов пожилого возраста и больных с хроническими заболеваниями.

Наличие двух и более коморбидных состояний усиливало риск тяжёлого течения. Наиболее неблагоприятное течение наблюдалось при сочетании сахарного диабета, сердечно-сосудистой патологии и хронической болезни почек. У таких пациентов заболевание нередко сопровождалось выраженной болью, общей слабостью, длительным сохранением кожных проявлений и снижением качества жизни.

Постгерпетическая невралгия была наиболее частым осложнением. Она чаще формировалась у пациентов старшего возраста, больных сахарным диабетом и у лиц с выраженной болью в остром периоде заболевания. Данный факт имеет важное практическое значение, поскольку интенсивность боли в дебюте заболевания может рассматриваться как клинический предиктор последующего развития хронического болевого синдрома.

С практической точки зрения пациенты с коморбидными состояниями должны рассматриваться как группа высокого риска. Для них необходимы ранняя диагностика, своевременное начало противовирусной терапии, контроль болевого синдрома, коррекция сопутствующей патологии и динамическое наблюдение для профилактики постгерпетической невралгии. В профилактическом аспекте важное значение имеет вакцинация против *Herpes zoster* у групп риска: CDC указывает на применение рекомбинантной вакцины для взрослых старше 50 лет, а также для иммунокомпрометированных взрослых с 19 лет.

Выводы. Проведённое исследование показало, что наличие коморбидных состояний существенно отягощает клиническое течение опоясывающего лишая. У пациентов с сопутствующей патологией тяжёлое течение заболевания выявлялось значительно чаще, чем у пациентов без выраженной коморбидности: 42,3% против 17,6%. Для данной группы были характерны более выраженный болевой синдром, распространённость кожного процесса, длительная эпителизация высыпаний и более высокая частота развития постгерпетической невралгии.

Наиболее значимыми факторами риска тяжёлого течения опоясывающего лишая являлись возраст старше 60 лет, сахарный диабет 2-го типа, наличие двух и более хронических заболеваний, позднее обращение за медицинской помощью, выраженный болевой синдром 7–10 баллов по визуально-аналоговой шкале и поражение более одного дерматома. Особенно неблагоприятное течение наблюдалось у пациентов с сочетанием сахарного диабета, сердечно-сосудистой патологии и хронической болезни почек.

Полученные данные подтверждают необходимость раннего выявления пациентов группы высокого риска, своевременного начала противовирусной терапии, активного контроля болевого синдрома и коррекции сопутствующих заболеваний. Пациенты пожилого возраста и лица с коморбидными состояниями нуждаются в более тщательном динамическом наблюдении, поскольку именно у них выше вероятность осложнённого течения, длительного восстановления и формирования постгерпетической невралгии.

Список литературы:

1. Cohen J.I. Herpes zoster // *The New England Journal of Medicine*. — 2013. — Vol. 369, № 3. — P. 255–263. — DOI: 10.1056/NEJMcp1302674.
2. Dooling K.L., Guo A., Patel M., Lee G.M., Moore K., Belongia E.A., Harpaz R. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices for Use of Herpes Zoster Vaccines // *Morbidity and Mortality Weekly Report*. — 2018. — Vol. 67, № 3. — P. 103–108.
3. Marra F., Parhar K., Huang B., Vadlamudi N. Risk Factors for Herpes Zoster Infection: A Meta-Analysis // *Open Forum Infectious Diseases*. — 2020. — Vol. 7, № 1. — Article ID: ofaa005. — DOI: 10.1093/ofid/ofaa005.
4. McKay S.L., Guo A., Pergam S.A., Dooling K. Herpes Zoster Risk in Immunocompromised Adults in the United States: A Systematic Review // *Open Forum Infectious Diseases*. — 2020. — Vol. 7, № 1. — Article ID: ofaa004. — DOI: 10.1093/ofid/ofaa004.
5. Forbes H.J., Thomas S.L., Smeeth L., Clayton T., Farmer R., Bhaskaran K., Langan S.M. A Systematic Review and Meta-Analysis of Risk Factors for Postherpetic Neuralgia // *Pain*. — 2016. — Vol. 157, № 1. — P. 30–54. — DOI: 10.1097/j.pain.0000000000000307.
6. Zhou H., Zeng H., He J., Huang Y., Dai Y., Chen X. A Systematic Review and Meta-Analysis of Independent Risk Factors for Postherpetic Neuralgia // *Annals of Palliative Medicine*. — 2021. — Vol. 10, № 12. — P. 12181–12189. — DOI: 10.21037/apm-21-3028.
7. Kawai K., Yawn B.P. Risk Factors for Herpes Zoster: A Systematic Review and Meta-Analysis // *Mayo Clinic Proceedings*. — 2017. — Vol. 92, № 12. — P. 1806–1821.
8. Steinmann M., Lampe D., Grosser J., et al. Risk Factors for Herpes Zoster Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis Unveiling Common Trends and Heterogeneity Patterns // *Infection*. — 2024. — Vol. 52. — P. 1009–1026. — DOI: 10.1007/s15010-023-02156-y

Для цитирования: Абдуллаев Х.Д. Факторы риска тяжёлого течения опоясывающего лишая у пациентов с коморбидными состояниями // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 5(25). — С. 325–330. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20097658>